

**ARQUITETURA DO SÉC XX:
um estudo do bangalô e do moderno em São Luís do Maranhão**

Prof^a. Ms. Grete Soares Pflueger (Orientadora)
Mestre em planejamento urbano-UFPE
Filiação: Ernst Otto Pflueger
Rua miragem do sol q 20 l 09 ap 1102- renascença II- CEP 65075-760. São Luis–Ma
grete@elo.com.br

Etianne Alves Souza de Oliveira (Orientada)
Arquiteta Urbanista
Ozéas lima de Oliveira
Helena Souza de Oliveira
Rua Guatemala, Qd-41^a, N^o 02, Anjo da Guarda, São Luís-MA,
Cep: 65085-780, fone:(98)3228-3280,
etianne_oliveira@hotmail.com; etianne_alves@ig.com.br

ARQUITETURA DO SÉC XX: um estudo do bangalô e do moderno em São Luís do Maranhão

RESUMO

Abordagem sobre a origem, influências, características e localização dos bangalôs e de alguns exemplares da arquitetura moderna em São Luís. Inicia-se a pesquisa com o entendimento do contexto político e econômico do Maranhão no século XX e a relação com as construções, dando ênfase as modernizações promovidas pelo Governo do Interventor Paulo Ramos ilustradas pela expansão da malha urbana na cartografia. O trabalho busca compreender os conceitos de eclético, bangalôs e arquitetura moderna relacionando com os exemplares cadastrados através do levantamento fotográfico e das imagens reveladas pela pesquisa nos álbuns de 1908, 1923 e 1950. As entrevistas realizadas na academia maranhense de letras apontaram a influencia do cinema nas construções comprovadas pelas imagens da revista Cruzeiro. Finaliza-se a pesquisa com uma reflexão sobre o estado de conservação dos exemplares, seus usos atuais e políticas de preservação ressaltando a necessidade de aprofundamento no estudo da arquitetura do século XX.

Palavras-chave: Século XX. Bangalô. Modernismo.

ABSTRACT

Approach about origin, influences, characteristics and location of the bungalows and of some samples of the modern architecture in São Luís. The research begins with the understanding of the political and economic context of Maranhão in the century XX and the relationship with the constructions, giving emphasis the modernizations promoted by Interventor Paulo Ramos's Government illustrated by the expansion of the urban mesh in the cartography. The work search to understand eclectic concepts, bungalows and modern architecture relating with the samples cataloged through the photographic rising and of the images revealed by the research in the albums of 1908, 1923 and 1950. The interviews accomplished in the Academia Maranhense de Letras aimed it it influences of the movies in the constructions checked by the images of the magazine Cruzeiro.

The research ends with a reflection on the state of conservation of the samples, its current uses and preservation politics standing out the deepening need in the study of the architecture of the century XX.

Key words: Century XX. Bungalow. Modernism.

1 INTRODUÇÃO

A cidade de São Luis no Maranhão é reconhecida pela Unesco como patrimônio mundial, devido à homogeneidade do acervo da arquitetura luso-brasileira no Maranhão do século XVIII. Este conjunto tem sido objeto de muitas pesquisas e livros, pela permanência do traçado original, pela riqueza de sua tipologia e técnicas construtivas. No entanto, observamos a ocorrência, dentro do malha urbana do centro histórico de São Luís, de importantes exemplares da arquitetura eclética e moderna do século XX, ainda não reconhecidos e catalogados que vêm sofrendo demolições e alterações em sua tipologia devido à falta de uma legislação que os proteja e reconheça como acervo de interesse histórico.

Estes exemplares são os “bangalôs”, as casas de influências ecléticas, assim como edifícios e casas modernistas, que representavam o desejo de evolução e desenvolvimento da cidade em um período importante da história, compreendido entre 1900 a 1950, época de desenvolvimento industrial, comercial e urbano.

Este trabalho apresentara os resultados alcançados pela pesquisa, que teve por objetivo estudar os bangalôs o moderno em São Luís, seu aparecimento, ocorrência e permanência na malha urbana da cidade; além de identificar suas funções, características ao longo do tempo e seu estado atual.

2 CONTEXTO HISTÓRICO, ECONÔMICO E URBANO DE SÃO LUÍS NO SÉC. XIX E XX

2.1 Contexto histórico e econômico

A cidade de São Luís do Maranhão foi fundada por franceses, em 1612, conquistada pelos portugueses em 1615 e invadida por holandeses entre 1640 e 1647. O seu projeto de urbanização foi consolidado pelos portugueses no século XVIII, sobre o traçado do Eng^o Mor Francisco Frias de Mesquita com a implantação de um importante conjunto arquitetônico luso-brasileiro, que ao longo do século XIX e XX sofreu diferentes influências européia e americana de cada herda influências inquestionáveis e importantes para o desenvolvimento da cidade.

*[...] Até o século XVIII São Luís não desperta interesse para a coroa, era uma cidade embrião com cerca de mil habitantes e com grandes dificuldades financeiras [...]. [Porém a] Revolução Francesa e Industrial trouxe vantagens para a cidade, pois se tornou porto de entrada e saída de mercadorias como couro, arroz e principalmente algodão, produzidos no interior e exportados para a Europa [...]*¹.

O final do século XIX e início do XX foi o de maior apogeu econômico da cidade, que tinha sua economia baseada em fábricas.

*[...] foi somente no limiar do século XIX que a cidade lançou-se a passar por reformas mais arrojadas. É aqui que efetivamente o sobrado azulejado e mirantado consolidaram-se em meio à riqueza que abundava do algodão, alimentador das máquinas de fiação inglesas, condutoras da primeira Revolução Industrial, e do arroz e couro [...]*².

As fábricas localizadas nos arredores da cidade como os bairros do Anil e Fabril, foram fundamentais para a ampliação da malha urbana da cidade, Algumas firmas construíram vilas fabris ou casas para seus funcionários.

As unidades fabris “contribuíram para a formação e alargamento da urbe [...]”³ e descentralização demográfica de São Luís.

Um outro fator que influenciou a economia e contribuiu para a expansão da malha urbana foi a peste bubônica e a febre tifóide, que promoveu o afastamento da população dos locais contaminados, como o núcleo urbano da cidade, onde se localizava o porto; ponto de acesso da peste (1904). Neste período São Luís não dispunha de condições de higiene e sofre uma estagnação demográfica⁴.

Já nas últimas décadas do século XIX, havia indícios do novo aparelhamento urbano pelo qual passaria a cidade, numa contínua melhoria que se completaria na década de 40 do século XX. Em 1871 foi inaugurado o sistema de bonde de tração animal pela Companhia de Ferro Carril, que foi o primeiro do nordeste. Em 1890, passa a ter sistema de telefonia, com 200 aparelhos instalados em 1924. A iluminação a gás viria a ser substituída pela energia elétrica, o que deu margem para a implantação de um novo sistema de bondes e o início das obras de água e esgoto.

*[...] O notável desenvolvimento que o comércio e as indústrias maranhenses alcançaram durante as duas primeiras décadas da República foi de molde a fazer acreditar que em futuro não muito afastado, ganharíamos largas dianteira, na esfera econômica, aos demais estados do setentrio brasileiro [...]*⁵.

Embora até a década de 20, São Luís tenha uma economia industrial ‘favorável’, a cidade apresentava características urbanas desfavoráveis, pois tinha péssima aparência; suja, sem calçamento, ou sistema de infra-estrutura com água e esgoto e vias que não permitiam o tráfego

¹ REINALDO JR., José **Formação do espaço urbana de São Luís**. São Luís: FUNC, 1999. p. 66.

² Ibid.

³ Ibid., p. 68.

⁴ Cf. REINALDO JR., 1999.

⁵ MARANHÃO. Governo do Estado. **Relatório de Administração de Paulo Ramos**. São Luís, 1940. p. 61.

de veículos, como diz Paxeco, “[...] a cidade é fúnebre. Suas subidas íngremes nenhum acesso dão aos carros [...] nas áreas ocupadas pelas famílias pobres, geralmente afastadas do núcleo central, as edificações não obedeciam a nenhum critério de alinhamento e eram ao gosto de cada um”⁶.

No ano de 1923, no governo de Godofredo Viana, é assinado empréstimo para construção de obras de infra-estrutura na cidade como, “[...] redes de esgoto, abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, linhas de viação urbana e maquinário para a prensa de algodão”⁷.

O desenvolvimento econômico de São Luís no século XIX não conseguiu se manter por muito tempo e a base industrial ludovicense não se ramificou. “A tentativa industrializaste não prosperou, pois operavam com escala constante (1920)”⁸.

A economia do Estado na primeira metade do século XX foi também afetada pela crise econômica provocada pela guerra na Europa “[...] A depressão econômica provocada pela guerra européia reduziu de muito a capacidade contributiva do comércio e da lavoura, fontes principais e quase únicas na receita do Estado”⁹.

Um dos fatores que contribuiu para isto foi a implantação de um modelo político-econômico baseado na industrialização, “[...] fazendo com que durante os 40 primeiros anos iniciais da república houvesse uma crescente concentração industrial nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro”¹⁰.

O desenvolvimento econômico da região sudeste do país foi um dos responsáveis pela implantação de programas de modernização de algumas cidades, entre elas São Luís, como diz Reinaldo Jr., “[...] realizados melhoramentos localizados em partes das cidades. Projetando sobre a cidade existente, tratava-se de melhorá-la. [...] os trabalhos urbanísticos realizados eram [...] ferrovias, e obras de infra-estrutura como saneamento, abertura e regularização de sistemas viários”¹¹.

2.2 Contexto urbano de Modernização - Governo de Paulo Ramos

Foi em 1936, com a nomeação e vinda do interventor Paulo Ramos, conterrâneo que exercia cargo no Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro, indicado pelo governo Federal para o Maranhão, que a cidade adquire algumas características urbanas modernas, pois segundo seu relatório, a capital possuía feição “atrasada”.

⁶ Cf. PALHANO, Raimundo. **Coisas públicas, serviços públicos e cidadania**. São Luís: Ipês, 1988. p. 261.

⁷ Ibid., p. 319.

⁸ REINALDO JR., op. cit., p. 75.

⁹ MARANHÃO, op. cit., p. 163.

¹⁰ MEIRELES, M. Mário. **História do comércio no Maranhão**. São Luís: Litograf, 1992. v. 3. p. 253.

¹¹ REINALDO JR., op. cit. p. 22.

Meireles explica que Paulo Martins de Sousa Ramos (15/8/1936 a 10/11/1937), foi indicado pelo Presidente Vargas. De acordo com o Relatório da Administração (SÃO LUÍS, 1940, p. 183), “as finanças foram definitivamente consolidadas graças a um eficiente aparelho fiscal e a um severo e bem orientado regime de poupança dos dinheiros públicos [...] para então dar início a um conjunto de medidas que daria a cidade feições modernas, preparando-a para o futuro”¹².

O conceito de interventor compreende a figura constitucional e autoridade federal, cujas atribuições dependem do ato interventivo e das instruções que receber da autoridade interventora. Suas funções são federais, mas pratica atos de governo estadual, dando continuidade à administração do Estado.

O governo de Paulo Ramos foi caracterizado por grandes obras, nele foram construídas as primeiras grandes avenidas da capital e as estradas no interior do Estado para escoamento da produção.

2.3 Desenvolvimento da malha urbana

Figura 1 - Planta da cidade de São Luís em 1912
Fonte: MORAES, 1989.

“A malha da cidade passa a ser ampliada, pois as famílias mais abastadas deslocam-se da cidade baixa para a cidade alta [...] dela afugentando as famílias e desvalorizando-lhe os imóveis [...]”¹³.

O número de habitantes e imigrantes presentes na cidade cresceu e as influências, principalmente inglesa, podem ser vistas em grandes sobrados, que eram construídos e na malha urbana, “Gastávamos nossas reservas no conforto e no luxo, a que nos íamos habituado com o convívio dos ingleses e franceses. Datam desta época os nossos grandes sobrados e azulejos”¹⁴. Inicialmente a cidade baixa era onde residiam os homens da terra, os grandes senhores; a

¹² MARANHÃO, op. cit. p. 183.

¹³ MEIRELES, op. cit., p. 50.

¹⁴ Cf. REINALDO JR., op. cit., p. 85.

chamada cidade alta era local de moradia das famílias menos abastadas, mas que foram de fundamental importância para tornar o Largo do Carmo importante centro comercial.

Percebe-se o crescimento da cidade com o surgimento da Rua do Passeio, Rio Branco, o prolongamento da Rua Grande com a construção do Caminho Grande, que em 1942 tornou-se a Avenida Getúlio Vargas, Magalhães de Almeida, construída em 1940, que resultou na demolição de construções e de parte da malha ortogonal da cidade para atender as suas necessidades. “[...] A abertura desta nova artéria iniciada em 1940, com as primeiras desapropriações e demolições exigidas pelo traçado projetado”¹⁵.

Estas construções tinham como objetivo dar a São Luís características modernas foram implantadas pelo interventor Paulo Ramos na década de 40 e serviram de motivação para as novas construções denominadas de Bangalôs, e posteriormente para as modernistas, que segundo Sr. Joaquim Itapary membro da Academia Maranhense de Letras foram construídas em São Luís pelas famílias mais abastadas, que tinham acesso às revistas e jornais de época que traziam notícias das estrelas do cinema norte-americano.

“Várias famílias de São Luís passaram a construir os bangalôs um tipo de construção considerada moderna e voltada para o conforto” (Sr. Joaquim Itapary. Membro da Academia Maranhense de Letras).

2.4 A cartografia

Durante o trabalho foi realizado um levantamento da cartografia existente para a identificação da localização dos bangalôs, das casas ecléticas e das construções modernistas. Os mapas apresentados foram retirados da dissertação de mestrado de Carlos Frederico Burnett¹⁶ sobre a expansão urbana de São Luís.

O **mapa de 1844** (Figura 2), observa-se o núcleo original da cidade em expansão, tendo como critério à malha original. Identifica-se, ainda, a ligação entre o centro da cidade e a zona rural, através do Caminho Grande.

¹⁵ MARANHÃO, op. cit., p. 162.

¹⁶ Professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UEMA, mestre em Desenvolvimento Urbano pela UFPE.

Figura 2 - Planta de São Luís em 1844: a expansão por adição segundo o núcleo original.
 Fonte: BURNETT, 2002.

No mapa de 1912 (Figura 3), observam-se novas ruas, que surgiram com o crescimento da cidade de São Luís no século XX, é possível perceber que as novas construções eram implantadas em lotes rumo ao interior da ilha, seguindo o Caminho Grande, Rua do Passeio e Rua Rio Branco, preservando, assim, o núcleo original da cidade.

Figura 3 - Planta de São Luís em 1912: a ocupação de áreas periféricas centrais.
 Fonte: BURNETT, 2002.

No mapa de 1948 (Figura 4), observa-se o principal eixo de crescimento da cidade, a Avenida Getúlio Vargas, que serviu de incentivo à ocupação rumo ao interior da ilha, criando assim bairros como o João Paulo, com algumas das construções em estudo; percebe-se a presença das grandes avenidas criadas no governo de Paulo Ramos, que foram Magalhães de Almeida, Beira Mar e Rua do Egito.

O Caminho Grande, atual Avenida Getúlio Vargas, inaugurada em 1942, foi um dos mais importantes eixos de crescimento da cidade. Ao longo desta avenida, são encontradas muitas construções, objeto do nosso estudo, os bangalôs. Um outro eixo de expansão é a Rua do Passeio acesso ao principal cemitério da cidade, onde também é possível observar algumas das construções modernistas, ainda presentes na malha da cidade.

Com a construção de pontes ligando a cidade às praias na década de 50, a cidade passou a crescer em outra direção, gerando a conservação dessas construções características da década de 40.

Figura 4 -Planta de São Luís de 1948: incentivo à periferização a partir do eixo da Rua Grande e da estrada de ferro
Fonte: BURNETT, 2002.

Foi graças a esta expansão urbana que a cidade manteve as características peculiares e que retratam o desejo de desenvolvimento e progresso de São Luís nos anos de 1900 a 1950.

3. ARQUITETURA DE SÉC. XIX E XX

3.1 Conceituação dos estilos

3.1.1 Eclético

A palavra ecletismo, significa a atitude de formar um todo a partir da justaposição de elementos escolhidos entre diferentes sistemas, deriva do verbo grego eclego = escolher, tomar¹⁷.

¹⁷ Cf. PEIXOTO, Gustavo Rocha. *Ecletismo e seus contemporâneos na arquitetura do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: CAU, 2000.

No guia do ecletismo, Peixoto¹⁸ explica que adquire um sentido particular na primeira metade do século XIX com o sistema filosófico proposto por Victor Cousin, para quem o ecletismo visava distinguir entre o verdadeiro e o falso nas doutrinas e, após um processo de depuração e separação pela análise e dialética, reunir as verdadeiras de cada uma em um todo legítimo para obter uma doutrina melhor e mais ampla.

O contexto que possibilita a inserção do eclético na Europa é decorrente das inovações tecnológicas oferecidas pela revolução industrial, conforme explica Liberal de Castro, se espalham por regiões longínquas, chegando ao Brasil no começo do oitocentos, somente invadem a Província em meados do século, propiciando uma seqüência de melhoramentos materiais que alteram o velho cotidiano de origem colonial.

A implantação da arquitetura colonial do séc. XVIII foi substituída no séc. XIX pela implantação com recuos frontais e laterais, propiciando o surgimento dos jardins. Os beirais foram substituídos por platibandas e a tipologia colonial após a independência cede lugar às influências européias, decorrentes da vinda da missão francesa entre 1800-1850 para o Brasil, dentre eles: o neoclássico, art nouveau, art deco, além do revivalismo do neogótico e neocolonial. Os novos materiais como ferro, vidro, instalações de cobre e a técnica trazida pelos imigrantes europeus consolidam o novo estilo.

Em São Luís, há registros de construções ecléticas, com fortes influências dos e imigrantes que vieram trabalhar, negociar e morar. Estes imigrantes trouxeram na bagagem novas técnicas construtivas e novas necessidades, que foram sendo implantadas, gerando assim uma mistura de características e estilos a esta mistura chamamos eclético.

Os exemplares foram construídos na área de expansão de malha urbana, pois no centro histórico há predominância da arquitetura típica colonial que está preservada. Ao redor desta malha, as características e a paisagem urbana sofrem mudanças ao longo do tempo produzindo uma arquitetura rica e diversificada nos chalés, casas ecléticas e no casario colonial, transformado pela inserção de elementos do eclético, além da mistura de elementos de estilos diferentes em uma mesma construção.

A construção eclética mais antiga identificada foi um chalé fotografado em 1908, por Gaudêncio Cunha, que era utilizado com o orfanato e se localizava nos arredores de São Luís.

¹⁸ Ibid.

Figura 5 - Chalé na Avenida Getúlio Vargas
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 6 - Chalé nos arredores de São Luís
Fonte: GALDÊNCIO CUNHA, 1908.

Figura 7 - Avenida Getúlio Vargas
Fonte: MIERCIO, 1950

3.1.2 Bangalô

O Bangalô, de acordo com Ávila¹⁹, é um tipo de construção com origem na Índia, país de colonização Inglesa e clima quente, caracterizada como: casa de campo, baixa, de um andar só, geralmente com grande varanda coberta.

De acordo com o Ferreira²⁰, é uma casa baixa na Índia, de um andar só, geralmente com grande varanda coberta.

O Dicionário da Arquitetura Brasileira, indica que a origem etimológica da palavra está nos dialetos da Índia e o termo veio do inglês "bungalow" e significa pequena residência, provida de varanda alpendrada, pretensamente pitoresca e geralmente levantada nos bairros das cidades. É uma casa residencial, cuja arquitetura lembra a do bangalô indiano.

Figura 8 – Imagem a history oh architecture
Fonte: John Musgrove

3.1.3 Moderna

De acordo com o pesquisador Cavalcanti²¹ não diferente de outros países do mundo, o estilo moderno chegou entre nós graças à migração, à visita de europeus e retorno de brasileiros que estudaram na Europa. Os preceitos defendidos por Le Corbusier, ícone do movimento moderno

¹⁹ ÁVILA, Edson. **Bangalô**. Disponível em: <<http://www.cifrantiga.hpg.ig.com/ltajai/bangalo.html>>. Acesso em: 15 out. 2005.

²⁰ FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Dicionário de Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.

²¹ CAVALCANTE, Lauro. **Quadro o Brasil era moderno**: guia da arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro, 2001.

francês, transcritos na carta de Atenas de 1933, chegaram ao Brasil após a visita dele em 1936 e influenciaram toda uma geração de arquitetos e urbanistas.

Zevi²², considera alguns aspectos da arquitetura moderna: drástica redução dos instrumentos lingüísticos, pois depois do pós-guerra, Le Corbusier, Gropius e Mies Van der Rohe, principais arquitetos do movimento, eliminam todos os adornos em busca da forma pura e racional, com ênfase na ideologia científica e controle intelectual e elementariedade geométrica.

Em 1926, Le Corbusier publica um documento denominado os *cinco pontos da nova arquitetura*, determinando os principais elementos da construção moderna: Os pilotis, O teto-jardim; a planta livre; *a fenetre on longue* (janelas ao longo da fachada) e a fachada livre.

Em seus discursos, de acordo com Benévolo²³, ele ressaltava três lembretes: volumes simples, superfícies definidas mediante linhas diretrizes de volume e a planta como princípio gerador e afirma que a arquitetura deve ser submetida ao controle dos traçados geométricos reguladores, que os elementos da nova arquitetura já podem ser reconhecidos nos produtos industriais, as naves, os aeroplanos e os automóveis e que a casa deve ser construída em série, como uma máquina, concluindo que as transformações nos pressupostos econômicos e técnicos comportam necessariamente uma revolução arquitetônica.

Esta revolução chega ao Brasil com a primeira casa modernista construída em São Paulo por Gregori Warchavichick, arquiteto russo radicado na capital paulistana, em 1927, que declara em seu manifesto denominado "*Acerca da arquitetura moderna*", escrito em 1925 no jornal italiano "Il Piccolo" de São Paulo: "Abaixo as decorações absurdas e vivia a construção lógica, eis a divisa que deve ser adotada pelo arquiteto moderno".

Bruand²⁴ reconhece como marcos do começo da arquitetura moderna no Brasil a obra de Warchavichick em São Paulo (1927), iniciativas cariocas entre 1930 e -35 obra de Luis Nunes em Pernambuco entre 1934 e 37 e culminando com a visita de Le Corbusier ao Rio em 1936.

De acordo com Gullart²⁵, esta nova arquitetura, nascida das novas técnicas de construção - que liberaram a fachada e as paredes dos edifícios - e da negação do estilo trivial que predominava no século XIX, adotou a funcionalidade como o princípio básico da criação: 'A forma segue a função'. Se é certo que esse princípio contribuiu para o surgimento de uma nova concepção formal na arquitetura, também lhe limitou a inventividade. Instaurou-se, então, a ditadura da linha reta.

Em São Luís, esta nova arquitetura chega através dos projetos institucionais, como a sede do INSS e o edifício do Banco do Estado, sede do DNER, Hospital Dutra entre outras e se consolida com a obra do arquiteto Cleon Furtado, formado pela faculdade de arquitetura Mackenzie de São

²² ZEVI, Bruno. **A linguagem moderna da Arquitetura**. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1984.

²³ BENÉVOLO, Leonardo. **História da arquitetura moderna**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1976.

²⁴ BRUAND, Yves **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1991.

²⁵ GULLART, Ferreira. O arquiteto do século. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, 3 fev. 2001

Paulo e que divulga a arquitetura moderna através de sua obra de casa residências espalhadas em vários bairros da cidade.

Estas residências localizam-se no centro histórico, na Rua do Passeio, avenidas Beira Mar e Getúlio Vargas, na Praça Duque de Caxias no João Paulo e Apicum.

Nesta pesquisa, foram levantadas gravuras da época de sua construção em 1950 do Prédio do INSS e do Hospital Presidente Dutra, construído pelos empreiteiros Cumplido, Santiago & CIA. Foi encontrada ainda gravura do prédio do 24º batalhão no João Paulo no álbum de 1950, de Miércio de Miranda Jorge.

Figura 9 - Ilustração do hospital Dutra
Fonte: MIÉRCIO, 1950

Figura 10 - Ilustração do Quartel 24º
Fonte: MIÉRCIO, 1950

Figura 11 - INSS.
No centro da cidade, Praça João Lisboa.
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 12 - Conjunto de casas modernista,
rua do Passeio.
Fonte: OLIVEIRA, 2005

3.3 Arquitetura e Cinema – influências americanas

Em São Luís, até meados do século XIX, eram construídas casas tipo porta e janela e meia morada para os menos favorecidos. Para os mais avantajados, eram construídos sobrados e, posteriormente no século XX, casas com influências inglesa e norte-americana, denominadas de

chalé e bangalô. Esses eram adaptados ao clima local, dotada de recursos higiênicos até então ausentes nas casas ludovicenses, como sistema hidráulico e esgoto, além de técnicas construtivas avançadas para a região, mas presentes e consolidadas na América e Europa, como o concreto armado. Foi com estas diferenças que residências como os bangalôs foram construídos e se tornaram símbolos de progresso e desenvolvimento da década de 40 em São Luís.

“[...] Estas construção eram copiadas dos jornais e revistas que estampavam a vida das estrelas de Hollywood” (Joaquim Itapary – Membro da Academia Maranhense de Letras).

Esta informação é confirmada com o registro de reportagens encontradas na revista Cruzeiro, de 1930. O cinema norte-americano no início do século XX exercia forte fetiche, pois se difundia pelo mundo, conquistando platéias, em São Luís, não foi diferente.

Os Estados Unidos têm forte influência inglesa, devido à sua colonização, os bangalôs são um tipo de construção típica dos Estados Unidos, sendo que sua origem é Indiana, país também colonizado pelos ingleses. Então, pode-se compreender o caminho percorrido por este tipo de edificação até chegar a São Luís e as influências do cinema norte-americano.

Figura 13 - Anúncio de reportagem
Fonte: Revista Cruzeiro, 1930

Figura 14 - Matéria
Fonte: Revista Cruzeiro, 1930

Estes anúncios foram encontrados na revista Cruzeiro de 1930, do acervo da Biblioteca Pública Benedito Leite, onde consta reportagem sobre estrelas do cinema americano como Clara Bow, Jannete Mac Dolnad e Jean Arthur, mostrando sua casa, um bangalô com vários cômodos, entre eles, sala, quarto, sala de banho, biblioteca, gabinete de trabalho, sala de jantar. Podemos identificar a valorização dos espaços íntimos e do conforto.

Foi encontrado também uma reportagem escrita por madame Theréze Clemenceau, publicada na Revista Cruzeiro, em 1930. Pelo tamanho da reportagem, temos noção de como o conforto e o luxo eram valorizados.

“O asseio, a hygiene e a claridade, esses cuidados tão esquecidos nas épocas de que falei no início desta chronica retomaram o devido lugar em cada interior moderno; as salas de banho foram instaladas com uma perfeita preocupação de conforto [...]”. Theréze Clemenceau.

Figura 15 - Banheiro de um bangalô americano
Fonte: Revista Cruzeiro, 1930

Figura 16 - Quarto de um bangalô americano
Fonte: Revista Cruzeiro, 1930

Figura 17 - Sala de um bangalô americano
Fonte: Revista Cruzeiro, 1930

Figura 18 - Sala íntima de um bangalô americano
Fonte: Revista Cruzeiro, 1930

Figura 19 - Sala de estar de um bangalô americano
Fonte: Revista Cruzeiro, 1930

Figura 20 -Escritório de um bangalô americano
Fonte: Revista Cruzeiro, 1930

3.4 Características do bangalô em São Luís

Em São Luís, costuma-se denominar todas as casas construídas no início do século XX como bangalôs. Estas residências representam a fusão dos elementos do bangalô original inglês, construída na Índia, com características de pavimento térreo e varanda com as características das casas americanas de dois pavimentos, difundidas no pós-guerra pelo cinema, causando certa confusão na definição correta de bangalô.

Observa-se nos exemplares de São Luís que o telhado apresenta uma disposição com volumetria bem interessante, tem entorno de oito águas, caimento superior ao utilizado atualmente, afastamento lateral e jardim frontal.

O registro de bangalô mais antigo esta no álbum de 1950, nele há vários exemplares de Bangalôs da década de 40.

Figura 21 - Bangalôs na Getúlio Vargas
Fonte: MIÉRCIO, 1950

Figura 22 - Bangalôs na Getúlio Vargas
Fonte: MIÉRCIO, 1950

Segundo o Sr. Joaquim Itapary²⁶, eles foram construídos em São Luís na década de 40 do século XX, a partir de modelos tirados das revistas da época, como a revista Cruzeiro. Esta informação foi também confirmada pela pesquisa de campo com moradores, foram construídos pelos irmãos Aldo Rocha, Raimundo Rocha e Murilo Boabante, a pedido de seus proprietários, que as escolhiam em revistas que traziam reportagens de bangalôs de artistas do cinema americano.

É interessante notar a semelhança existente entre os bangalôs em São Luís e as casas de campo inglesas. Ambos têm uma organização interna muito parecida como dois pavimentos, onde os quartos se agrupam, tendo cada banheiro instalações sanitárias; possuíam ainda sistema de ventilação eficiente, além de dimensões diferentes para áreas de serviço e íntimas, sendo esta última privilegiada.

²⁶ Joaquim Itapary, membro da academia maranhense de letras concedeu entrevista sobre as construções dos bangalows

“[...] foi à clientela burguesa que exigiu (e obteve) os grandes progressos nas instalações técnicas, nos serviços sanitários da casa, e na sua distribuição interna”²⁷ (FABRIS 1987, p. 13).

Foi possível estabelecer algumas características comuns aos bangalôs em São Luís, tais como:

- Implantação com afastamentos lateral e frontal;
- De um a dois pavimentos;
- Volumetria irregular, com varandas, terraços, sacadas e várias janelas laterais;
- São utilizados diversos materiais: madeira, concreto armado e aço;
- Na fachada com um acesso não centralizado, feito por um pequeno terraço;
- Jardim frontal;
- Telhado com seis águas ou mais e inclinação superior a 30%;
- Abertura de janelas em todos os cômodos;
- São construídos em planos mais elevados que a rua, com escadas externas de acesso;
- Na área íntima se valorizam os banheiros, chamados salas de banho.

3.5 Levantamento dos exemplares na malha

Figura 23 – Mapa das zonas de preservação
Fonte: ANDRÉS, 2000

²⁷ FABRIS, Annateresa (Org.). **Eclétismo na arquitetura brasileira**. São Paulo: Nobel; Edusp, 1987. p. 13.

Durante o projeto de pesquisa, foi realizado um levantamento cadastral em máquina digital, para catalogação dos exemplares e análise comparativa dos exemplares, que estão localizados no centro de São Luís, de acordo com listagem abaixo.

Figura 24 - Laboratório de manipulação
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 25 - Conjunto de residências
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 26 – Residência
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 27 – Residência
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 28 - Escola técnica
Fonte: OLIVEIRA, 2005

3.5.1 Avenida das Cajazeiras

Atualmente está incorporada à Avenida Guaxenduba, onde há predominância de residências modernas, que estão tendo seus usos diversificados.

Figura 29 – Pax
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 30 – Residência
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 31 – Multiclínicas
Fonte: OLIVEIRA, 2005

3.5.2 Montanha Russa

Localiza-se ao lado do Palácio dos Leões. Inicia-se na praça Pedro II e termina na avenida Beira Mar. No governo de Jaime Tavares deixou de ser uma escadaria e tornou-se uma rampa, ganhando então o nome de Montanha Russa.

Figura 32 – Residência
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 33 - Empresa de
segurança
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 34 – ICBEU
Fonte: OLIVEIRA, 2005

3.5.3 Avenida Beira Mar

Também chamada de Jaime Tavares, foi construída com o objetivo de evitar a escavação constante do mar na barreira. Nesta avenida estão implantados alguns exemplares de bangalôs e residências modernistas.

Figura 35 – CEE
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 36 – Residência
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 37 - Casino Maranhense
Fonte: OLIVEIRA, 2005

3.5.4 Rua do Passeio

É praticamente continuação da Rua Rio Branco, faz ligação entre a Praça Deodoro ao cemitério do Gavião. Nela há predominância de imóveis residenciais modernos.

Figura 38 - Conjunto de residências
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 39 – Residência
Fonte: OLIVEIRA, 2005

3.5.5 Centro

Foram encontradas também algumas construções com características diferentes das coloniais, no Centro da cidade, nas proximidades da Rua Rio Branco rumo à Beira Mar.

Figura 40 – Residência
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 41 – Residência
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 42 – Residência
Fonte: OLIVEIRA, 2005

3.5.6 Caminho da Boiada

Esta rua fica paralela à avenida Cajazeiras, abriga construções com características modernas e bangalôs bem preservados que mantêm usos originais.

Figura 43 - Bangalô conservado
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 44 - Residências modernistas
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 45 - Residência modernista
Fonte: OLIVEIRA, 2005

4. USOS ORIGINAIS X USOS ATUAIS

Os usos originais das construções estudadas até agora são, em sua maioria, residências para os bangalôs e uso institucional e residencial para as modernas. Com a passar do tempo e a mudança do crescimento da cidade a partir da década de 50, com a construção da ponte do Anil e ponte do São Francisco, estas construções começaram a ser vendidas, pois seus proprietários se deslocaram para a cidade nova, que se desenvolvia rumo às praias.

Os bangalôs, então, passaram a ter seus usos modificados, tornando-se clínicas, instituições, escolas, como mostram as imagens abaixo.

Figura 46 - Bangalô conservado.
Clínica Humanas
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 47 - Bangalô alterado.
Laboratório de manipulação
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 48 - Bangalô alterado
Laboratório Cedro
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Devido à diversidade de usos encontrados nestas construções, foram identificadas alterações que vão desde anexos a demolições. Estas mudanças podem ser observadas nas fachadas, através da inserção ou eliminação de elementos, há também intervenções que conservam, restaurando seus elementos característicos e valorizando o imóvel, como é o caso do prédio da Clínica de urologia localizado à Av. Getulio Vargas, atual Uroclínica. Um bangalô completamente restaurado, em que apesar de ter sido feito um anexo, preserva as características originais da edificação.

Figura 49 - Bangalô conservado - Uroclínica
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Há ainda outros imóveis que devido ao uso adotado foram completamente transformados, sendo difícil até sua identificação como bangalô, como é o caso desta edificação, que teve uma parte demolida para a instalação de um estacionamento. Esta edificação está localizada na Avenida Getúlio Vargas.

Figura 50 - Bangalô na Getúlio Vargas
conservado
Fonte: OLIVEIRA, 2005

Figura 51 - Bangalô na Getúlio Vargas
descaracterizado
Fonte: OLIVEIRA, 2005

4.1 Preservados X descaracterizados

Há inexistência de estudos e leis que protejam estes imóveis. E as adequações feitas para atender aos novos usos estão levando ao desaparecimento ou descaracterização de muitos

destes imóveis, que estão localizados nas principais ruas e avenidas da área central da cidade.

Estas modificações estão sendo feitas, sem critérios de preservação, intervenção e conservação do patrimônio, pois as áreas tidas como zonas de preservação não abrangem a área de implantação da maioria destes imóveis.

As cartas de Preservação Histórica²⁸ determinam que se devem “conservar os monumentos históricos, a fim de salvaguardar tanto a obra de arte quanto o testemunho da história”.

Entende-se como Monumento Histórico “obras que através do tempo, adquiram valor cultural significativo”, este por ser testemunho da história deve ser conservado de modo a ter utilidade social²⁹, “A conservação dos monumentos será sempre favorecida, quando se atribuir a mesma destinação de utilidade social”.

Estes imóveis são construções com importantes características históricas, que retratam a sociedade do XX, sendo exemplares significativos da história arquitetônica de São Luís.

5 CONCLUSÃO

Os exemplares da arquitetura eclética, bangalôs e moderna do século XX em São Luís do Maranhão merecem estudo mais aprofundado e catalogação devido a diversidade das construções, significativa número de exemplares e seu valor histórico.

Constatou-se que apenas o acervo arquitetônico colonial (séc. XVIII) está protegido e preservado e que os exemplares da arquitetura do século XIX e XX vêm sofrendo demolições e descaracterizações, merecendo, portanto, lei de tombamento, que reconheça este acervo, pois se trata de construções de valor histórico significativo do século XX.

Observou-se a influência nas construções e nos elementos arquitetônicos dos bangalôs e casas ecléticas da cultura dos imigrantes e do cinema americanos, que se difundiram no século XX, em São Luís, através de revistas e jornais.

Todas estas informações merecem ser registradas e estudadas, mais profundamente, a fim de traçar o perfil das construções que caracterizam o início do século XX.

²⁸ Carta de Washington, 1987.

²⁹ Carta de Atenas, 1964.

REFERÊNCIAS

- ARANTES, Otília. **O lugar da arquitetura depois dos modernos**. São Paulo: Edusp, 2001.
- ARGAN, Giulio Carlos. **Arte Moderna**. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
- ÁVILA, Edson. **Bangalô**. Disponível em: <<http://www.cifrantiga.hpg.ig.com/ltajai/bangalo.html>>. Acesso em: 15 out. 2005.
- BATTERS, Martin. **Art Nouveau**. [S.l.]: Ao Livro Técnico, 1999.
- BENÉVOLO, Leonardo. **História da arquitetura moderna**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1976.
- BERGMAN, Marshal. **Tudo que é sólido desmancha no ar**. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.
- BRUAND, Yves **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1991.
- BURNETT, Carlos Frederico. **Expansão urbana em São Luís**. 2000. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002.
- CAVALCANTE, Lauro. **Quando o Brasil era moderno: guia da arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro, 2001.
- CZAJKOWSKI, Jorge. **Guia da Arquitetura Eclética no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: CAU, 2000.
- FABRIS, Annateresa (Org.). **Ecletismo na arquitetura brasileira**. São Paulo: Nobel; Edusp, 1987.
- FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Dicionário da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
- FLETCHERS, Bannister sir. **A history of architecture**. , London: Northwor, 1987.
- FRAMPTON, Kenneth. **História crítica da arquitetura moderna**. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1997.
- GONÇALVES, J. et al. **O que é urbanismo**. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1991.
- GROPIUS, Walter. **Bauhaus: nova arquitetura**. São Paulo: ed. Perspectiva. 2001.
- GUELL, Xavier. **Antoni Gaudi**. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1994.
- GULLART, Ferreira. O arquiteto do século. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, 3 fev. 2001. Idéias, p. 4.
- INTERVENTOR. Disponível em: <<http://www.latimedireito.adv.br/art111.htm>>. Acesso em: 10 out. 2005.

JACOBS, Jane. **Morte e vida nas grandes cidades**. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2000.

LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1989

LEMOS, Carlos. **O que é arquitetura**. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1994.

MARANHÃO. Governo do Estado. **Relatório de Administração de Paulo Ramos**. São Luís, 1940.

MARTINS, Ananias. **São Luís: fundamentos do Patrimônio Cultural séculos XVII, XVIII, XIX**. São Luís, 2000.

MEIRELES, M. Mário. **História do comércio no Maranhão**. São Luís: Litograf, 1992. v. 3.

MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Ed. Aeroplano IPHAN, 2000.

MORAES, Jomar . **Guia de São Luís do Maranhão**. São Luis: Legenda, 1989.

PALHANO, Raimundo. **Coisas públicas, serviços públicos e cidadania**. São Luís: Ipês, 1988.

PEIXOTO, Gustavo Rocha. **Ecletismo e seus contemporâneos na arquitetura do Rio de Janeiro**: Rio de Janeiro: CAU, 2000.

PORTOGHESI, Paolo. **Depois da arquitetura moderna**. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1985.

REINALDO JR., José **Formação do espaço urbana de São Luís**. São Luís: FUNC, 1999.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Quadro da Arquitetura no Brasil**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1983.

ROLNIK, Raquel. **O que é cidade**. São Paulo: Ed. Brasiliense, 2000.

SEGAWA, Hugo. **Arquitetura no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1999.

SILVA, Geraldo Gomes da. **Arquitetura de ferro no Brasil**. São Paulo: Nobel, 1987.

WOLF, Tom. **Da Bauhaus ao nosso caos**. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1990.

WRIGHT, Frank Loyd. **Fallingwater: an archetype press book**. California: Pomegranate artbookes, 1996.

ZEVI, Bruno. **A linguagem moderna da Arquitetura**. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1984.